

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING “BOBURNOMA”SIDA KOBUL VILOYATI TASVIRI

Durdona MASHRABALIYEVA

Namdu, Tarix yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqola Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti, faoliyati, ilmiy merosi qisqacha yoritilgan va uning mashhur “Boburnoma” asari, undagi ikkinchi bobda keltirilgan Kobul viloyati tasviri haqida malumot ulshadi.

Kalit so'zlar: “Zahiriddin”, “Bobur”, “Boburiya”, “Voqeoti Bobur”, “Voqeanoma”, “Tuzuki Boburiy”, “Tabaqoti Boburiy”, “Tavorixi Boburiy”, “Vaqoye”, “Tarix”.

Tarix — tabiat va jamiyatdagi har qanday rivojlanish jarayoni. Shu ma'noda olamning yaratilish tarixi, Yer tarixi, barcha fanlar tarixi va boshqa tushuniladi va insoniyat, uning mahsuli bo'lgan tamaddunlar rivoji, jamiyat va davlatlar o'tmishi taraqqiyoti jarayonini o'rganuvchi ilmlar majmuasidir.

Tarix fanining bugungi kundagi o'rni uning tadqiqot predmeti va usullari bilan belgilanadi. Turli ijtimoiy va gumanitar fanlar jamiyat hayotining alohida jihatlarini o'rgansa, tarix fanining tadqiqot ob'yekti — aholi, jamiyat, mamlakat, davlat hayotining o'tmishi va hoziri haqidagi faktlarni yig'ish, taxlil qilish, to'plangan bilimlarni ma'lum bir tizimga solish va nazariy jihatdan umumlashtirishdir. Tarix fani o'tmishda sodir bo'lgan jarayon va hodisalar orasidagi o'zaro bog'liqlik, ularning ildizi, tarixni harakatlantiruvchi sabablar, uning mantig'i va ma'nosini ko'rish imkonini beradi. Tarixiy xotira jamiyat haqidagi yaxlit tasavvurni shakllantirib, o'tmishni va hozirni anglash orqali jamiyat rivoji istiqbolini ko'ra bilishdek muhim vazifani xal qiladi.

Tarixning sivilizatsiya markazlaridan biri Turon zamini ham o'zining boy tarixiy hotirasiga egadir. Ne, ne allomalar, ulamolar, sultonlar, sarkardalar, vatanvarvar

mart insonlarni berdi shu zamin. Faxrlansa arziydigon ajdodlarning farzandi ekanimizni aslo unutmashimiz lozim.

Davlar arbobi, shoh, shoir, tarixchi, XV asr oxiri XVI-asr siyosiy maydoniga chiqqan Bobur Mirzo hayoti va faoliyati, ilmiy merosini o'rganish buyuk bir sharafdir.

Zahiriddin Muhammad Bobur ("Zahiriddin" so'zining ma'nosi "sergul daraxt, "Bobur" arabcha "sher demakdir") 1483-yil 14-fevralda Farg'ona viloyatining poytaxti Andijonda tug'ilgan. Ma'lumotlarga ko'ra yosh shaxzodaning ismini o'sha davr Movaunnahrning atoqli ulamolaridan bo'lgan Xo'ja Ahror Valiy tanlagan.¹ Uning otasi Umarshayx (1455-1494) 1494-yil 9-iyunda Axxi qo'rg'onda jandan kabutarxonasi bilan qulab, halok bo'ladi. Boburning shajrasi quyidagicha: Umarshayx Mirzo-Abdusaid Mirzo -Sulton Muhammad Mirzo -Mironshoh -Amir Temur. demak, Umarshayx Mirzo Amir Temurga to'rtinchi avlod-evara edi.

Onasi Qutlug' Nigorxonimning otasi Toshkent hokimi Yunusxon o'zbeklashgan mo'g'ul urug'idan bo'lib, 12 avlod bilan Chingizxonga tutashgan. Bobur uni: "Chingizxonning ikkinch o'g'li Chig'atoyxon naslidandir",- deb aytgan.²

Otasi vafotidan so'ng (1494-yil) Andijon taxtiga Bobur o'tiradi. 12 yoshli Bobur Shayx Mazidbek, Boboqul Boboalibek, Qosim Qavchi kabi beklar yordamida hokimiyatni boshqaradi U taxt uchun tinimsiz kurashib, 1497-, 1500-, 1501-yillarda Samarqandni, 1502- 1503-yillarda O'sh va uning atroflarini egallab oladi, Ahmad Tanbaldan yengiladi. 1503-yilda Bobur Kobul va G'aznani jangsiz qo'lga kiritadi.

Bobur dastlab Afg'onistonda o'rnamshadi va 1519-yilda Hindistonga yo'l olib, 1526-yil aprelda uning shimoliy qismini egallashga muvaffaq bo'ldi. Bobur Hindistonda yirik davlat tuzishga erishadi va poytaxt sifatida Jamna (Yamuna) daryosi bo'yidagi Agra shahrini tanlagan. Taniqli shoir va davlat arbobi 1530-yil 26-

¹ Vohidov.R. Eshonqulov. H. O'zbek muntoz adabiyoti tarixi. -T: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi. 2006. -B.441.

² Sharafjon Sariyev . Adabiyot. -T: Sharq. 2016.-B. 210.

dekabrda vafot etgan. Dastlab Agra shahridagi muvaqqat maqbaraga dafn etilgan, keyinchalik xoki Afgoniston poytaxti Kobulga ko`chirilgan va hozirda shoirning maqbarasi Kobuldagi Bog`i Boburda joylashgan.³ Bobur Mirzo yoshligidanoq turli sayohatlarni yaxshi ko`rgan. Bunday safarlarda chiniqqan ham. Yosh bo`lishiga qaramay, o`lkamizning geografik qiyofasini tasavvur qila olgan. Olim 15-16 yasharligida Farg`ona, Samarqand va Toshkent oralig`ini bir necha marta kezib chiqqan. 19 yoshga to`lgan yili Hisor tarafidan toqqa ko`tarilib, Fondaryo va Iskandarko`l orqali Zarafshon vodiysiga o`tib, Samarqandga kelgan. Boburning yozishicha, 21 yoshigacha Farg`onadan Buxorogacha, Toshkentdan Hisor va Hirotgacha bo`lgan barcha shahar va qishloqlarda hamda dashtu tog`larda bo`lgan. Farg`ona vodiysida u borgan eng sharqiy joy – O`zgan shahridir. O`zbekistonning g`arbi, Buxoro va Qarshi ham Boburga yaxshi tanish edi. Shuningdek, Eron bilan Afg`oniston chegarasida, o`sha davrning eng yirik poytaxtlaridan bo`lgan Hirotida bir qancha vaqt yashagan. Shu tariqa umrining deyarli 36 yilini safarlarda o`tkazgan va o`n minglab kilometr yo`l bosgan. Bobur mirzo 20 yoshida “Xatti Boburiy” yozuvini yaratgan, “Boburnoma”, “Mubayyin al-zakat” asarlari va uning she`riy merosi jamlanib ikki devon holiga keltirilgan. Ularning biri 1519-yilda Kobulda yozilgan, ikkinchisi 1528-1529-yillarda Hindistonda yozilgan devoni⁴.

Boburnoma — jahon adabiyoti va manbashunosligidagi muhim va noyob yodgorlik va o`zbek adabiyotida dastlabki nasriy memuar va tarixiy-ilmiy asari. Eski o`zbek (chig`atoy) tilida yozilgan. "Boburiya", "Voqeoti Bobur", "Voqeanoma", "Tuzuki Boburiy", "Tabaqoti Boburiy", "Tavorixi Boburiy" kabi nomlar bilan ham ma'lum. Boburning o`zi esa "Vaqoye" va "Tarix" degan nomlarni ishlatgan. Bobuburnomada 1494—1529-yillarda Markaziy Osiyo, Afg`oniston va Hindistonda

³ <http://geografiya.uz/dunyoni-urganish/202-zahiriddin-muhammad-bobur.html>

⁴ Vohidov.R. Eshonqulov. H. O`zbek muntoz adabiyoti tarixi. -T: O`zbekiston yozuvchilar uyushmasi. 2006. - B.459.

sodir boʻlgan tarixiy-siyosiy voqealar yilma yil oʻta aniqlik bilan bayon qilingan boʻlib, ular muallif hayoti va siyosiy faoliyati bilan bevosita bogʻlikdir.⁵

"Boburnoma" oʻzida bayon qilingan voqealar jarayoniga koʻra 3 qismga: Boburning Movarounnahr (1494—1504), Afgʻoniston (1504—1524) va Hindiston (1524—1530)dagi hukmdorlik davriga boʻlinadi. Bundan tashqari asar geografik va etnografik dalillarga juda boy.⁶

Shuningdek, asar muallifning muayyan tarixiy voqea haqida hamda oʻzaro dushmanlik qilgan temuriylar — Umarshayx, Sulton Ahmad, Sulton Mahmud, Boysungʻur Mirzo, Sulton Husayn va boshqalarning xulqatvori, tabiati xususida bildirgan fikrmulohazalari bilan ham ahamiyatlidir. Asarda, ijtimoiy-tabiiy fanlar, tarix, falsafa, fiqh, din taʼlimoti, tilshunoslik, jugʻrofiya, tabiatshunoslik, maʼdانشunoslik, dehqonchilik, bogʻdorchilik va boshqalarga oid aniq va hanuzgacha oʻz tarixiy va ilmiy ahamiyatini yoʻqotmagan maʼlumotlar, ilmiy asoslangan xulosalar keltirilgan. Xususan XV-XVI-asrlarda Turkiston viloyatida yashagan qora qoʻyluk (qoʻyunluk) qabilasining hamda Movarounnahrda turkmoʻgʻul qabilalarining urfodatlari, harbiy mahoratlari haqidagi maʼlumotlar, ayniqsa ilmiy jihatdan gʻoyatda qimmatli boʻlib, ular oʻzbek, qozoq, qirgʻiz va boshqa turkiyzabon xalqlar etnik tarixini oʻrganuvchilar uchun muhim ahamiyatga egadir. Asarda Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Shayxim Suhayliy, Husayn Ali Tufayliy, Osafiy, Binoiy, Sayfiy Buxoriy, Ohiy, Muhammad Solih kabi oʻnlab ijodkorlar, Xoja Abdullo Marvariy, Qul Muhammad Udiy, Shayx Noyiy, Yusuf Ali, Mullo Yorak, Shohquli Gʻijjakiy, Husayn Udiy, Behzod, Shoh Muzaffar kabi koʻplab sanʼatkorlar tavsif etilib, ularning ijodiy faoliyatlariga xolis baho beriladi. Jumladan, Alisher Navoiy haqida shunday deyiladi: "Alisherbek naziri yoʻq kishi edi. Turkiy til bila to sheʼr aytibturlar,— hech kim oncha koʻp va xoʻb aytqon emas". Asarning ikkinchi qismiga toʻxtaladigon boʻlsak, mazkur qismda Boburning

⁵ Sharafjon Sariyev . Adabiyot. -T: Sharq. 2016.-B. 210.

⁶Ахмедов. Б. Узбекистон тарихи манбалари. -Т: Уктувчи, 2001. -Б. 298.

Kobulni zabt etgani, so‘ng u yerda mustaqil davlat tuzgani (1508), Eron shohi Ismoil Safaviyning harbiy yordami bilan Samarqandni yana ishg‘ol qilgani (1511), lekin shayboniylar (Ubaydulla Sulton, Muhammad Temur Sulton va Jonibek Sulton)dan yengilib (1512), Kobulga qaytgani, keyin esa Hindistonni zabt etishga hozirlik ko‘ragani haqida bayon qilinadi. Jumladan asarda shunday yozilgan: “Muharram oyida Farg‘ona viloyatidan Xuroson azmi birla, Iloq yaylog‘idan, Hisor viloyatining yaayloqlariga kelib tushdik. Ushbu yurtda yigirma uch yoshimda yuzimga ustara qo‘ydim, menga ergashib yurganlar ikki yuzdan ko‘proq, uch yuzdan ozroq edi.”⁷ bunda Bobur Mirzo Kobulga kelganida 23 yoshda ekanligini ko‘rishimiz mumkin. 1504-yilda Kobulga kirib kelishadi va asarda quydagicha bayon qilinadi: “Qo‘rg‘on eli bisyor odamlardir, muhim beklarni oraga solib, quluqqa kelib mulozamat qildi. Mirzolar va beklar xaloyiqning xujum va hiylasini ko‘rib, menga kishi yubordilar, siz kelmaguncha bu elni g‘ovg‘osini yengib bo‘lmas, oxiri o‘zim otlandim. To‘rt-besh kishini qamab, bir-ikki kishini pora-pora qildim. G‘avg‘o bosildi.”⁸ shunday qilib Bobur mirzo Kobulni egalaydi bu shaharning o‘ziga xos tabiati quydagicha yozadi: “Rabbi-ul-avval oyining oxirida Tangri taolo fazlu-karami bilan Kobul va G‘azna mulk va viloyatini bejang va jidol muyassar qildi. Kobul viloyati to‘rtinchi iqlimdadir. Mamuraning(yer ma‘nosida) o‘rtasida tushubdir, sharqi Lamg‘onot, Pushavor, Xashong‘ar va ba‘zi hind viloyatlaridir, g‘arbi Ko‘histondir. Bu to‘glar xazora va naqdariy qavmining maskanidir. Shimoli Qunduz va Andarob viloyati, Hindikush tog‘ vositasida, janubi Farmul, Nag‘ar, Bannu va Avg‘onistondir. Atrof va javobi tomon tog‘dir, qal‘asi tog‘ga payvasta, qal‘aning ga‘rbi- janubida kichikroq parcha tog‘ tushibdi. U tog‘ning kullasida Shohi Kobul bino qilgani uchun bu tog‘ni Shohi Kobul derlar. Mening ammam Ulug‘bek mirzo zamonida Vays atka mirzoning atkasi bu tog‘ domasida bir ariq qazdirgan. Bu ariq bilan mamuradir, payoni Gulhina nomli mahalladir, xilvat go‘shangadir. G‘alaba nashidasi shu joyda nishonlanadi. Qal‘aning janubida Shohi Kobulni sharqida bir ko‘l bino bo‘lgan.

⁷ Захириддин Мухаммал Бобур. Бобурнома .-Т: Шарк. 2016. - Б.126.

⁸ Захириддин Мухаммал Бобур. Бобурнома .-Т: Шарк. 2016. - Б.134

Kobul qal'asining arki bu tog'ning ustidadir (Shohi Kobul) , ulug' qo'rg'on uning shimoliy tarafida. Kobul seqatnov karvon yo'lida joylashgan. Har yili yetti-sakkiz, o'n ming ot Kobulga kelur.”⁹ Asarda Kobul mevachiligi va dehqonchiligi xususida quydagicha keltirilgan: “Garimseriy mevalar norinch va turunch, nayshakar (qovun turi) Lamg'onotda ekilur, nayshakarni men (Bobur Mirzo) keltirib ektirdim. Kobul atrofida Ko'histonda asal bisyor. Kobulning ravoji yaxshi bo'lur, bexi, olcha, bodiring dog'i yaxshi bo'lur, bir nav uzumi bor, obi angur derlar, mast qiluchi chog'iri (may)bo'ladi. Uni “Lazzati may, mast donand” derlar. Ekin yaxshi bo'lmas, agar Xuroson tuxumi (urug') bo'lsa, filjumla yomon bo'lmas. Bisyor latif hafosi bor, bu havosidek havoliq olamda ma'lum emas.”¹⁰ Shuningdek asarda Kobulning o'ziga xos jihatlar, aholisi, tili va tumanlar xususida quydagicha ma'lumot berilgan: “Kobul viloyati berk viloyatdir, yot yog'iyning bu viloyatga kirmog'i mushkuldir. Balx, Qunduz, Badaxshon bilan Kobul orasida Hindikush to'gi bor va bu tog'da yetti yo'l osharlar. Hindistonganga to'rt yo'l bo'lib, bir yo'li Lamg'onot bilan Xaybar davoni osha, yana bir yo'l Namg'ar, Bangash va Farmul bilan borilib tog'dan ko'tariladi. Shahrida va ba'zi kentlarida sartlar va yana ba'zi viloyatlarida pashoyi, parojii, tojik, barakiy va avg'onlar bor, bularning orasida ba'zi mog'uliy til bilan gaplashur, Ko'histon o'kasida xazoriy va pushtunlar makon qurmish, o'n bir, o'n ikki lafz (til) bilan Kobul viloyatida talaffuz qilarlar, ular: arabiy, forsiy, turkiy, mo'g'uliy, hindiy, avg'oniy, pashoyi, parojii, gabriy, barakiy, lamg'oniy tillaridir. ”¹¹ Bundan bilib olishimiz mumkinki Kobul viloyati ko'p xalqli azim viloyatlardan ekanligini “Boburnoma” orqali bilib olishimiz mumkin, shuningdek asardan yana ko'plab qimmatli malumotlar jamlangan hisoblanadi, bu orqali ko'plab ilmiy izlanishlar qilish mumkin.

“Boburnoma” XVI asrdan boshlab hozirgigacha dunyoning ko'p tillariga: ingliz, golland, fransuz, fors, nemis, italyan, rus, hind, urdu va boshqa tillariga bir necha

⁹ Захириддин Мухаммал Бобур. Бобурнома .-Т: Шарк. 2016. - Б.136.

¹⁰ Захириддин Мухаммал Бобур. Бобурнома .-Т: Шарк. 2016. - Б.136.

¹¹ Захириддин Мухаммал Бобур. Бобурнома .-Т: Шарк. 2016. - Б.137,138.

martalab tarjima qilindi, sharh-izohlar bilan nashr etildi. Angliya, Amerika, Fransiya, Rossiya, Hindiston, Pokiston, Afg‘oniston, Turkiya, Yaponiya kabi o‘nlab mamlakat olimlarining ilmiy tadqiqotlarida va insoniyat yaratgan o‘lmas obidalar qatorida alohida o‘rinda turishi ta’kidlashadi.